

TÍTULO: PREVENÇÃO DE LESÕES POR PRESSÃO : A ENFERMAGEM COMO AGENTE TRANSFORMADOR NO CUIDADO HOSPITALAR.

DOI: 10.5281/zenodo.17764779

AUTORES: BRUNA MARQUES PESSOA, ANA KAROLINE MARQUES DE OLIVEIRA, LARISSA DA SILVA BRITO.

INTRODUÇÃO: : AS LESÕES POR PRESSÃO SÃO SEQUELAS COMUNS DE PACIENTES ACAMADOS EM AMBIENTE HOSPITALAR QUE QUANDO PRESENTES DIFICULTAM NA RECUPERAÇÃO DO PACIENTE E DIMINUEM A AUTONOMIA.O PAPEL DO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM É ESSENCIAL PARA PROMOVER CUIDADO E BENEFÍCIOS A ESSES PACIENTES.**OBJETIVO:** RELATAR AS AÇÕES DE ENFERMAGEM DURANTE AS VIVÊNCIAS PRÁTICAS PARA A PREVENÇÃO DE LESÕES POR PRESSÃO EM PACIENTES NO ÂMBITO HOSPITALAR. **MÉTODOS:** A ATIVIDADE FOI CONDUZIDA EM UMA UNIDADE DE INTERNAÇÃO CLÍNICA DE UM HOSPITAL DE MÉDIO PORTE. A INTERVENÇÃO CONSISTIU EM AÇÕES EDUCATIVAS A PACIENTES HOSPITALIZADOS E ACAMADOS. AS AÇÕES FORAM REALIZADAS À BEIRA-LEITO E INCLUÍRAM ORIENTAÇÕES VERBAIS, DEMONSTRAÇÕES PRÁTICAS DE MUDANÇA DE DECÚBITO.A ATIVIDADE FOI DESENVOLVIDA POR ACADÊMICOS DE ENFERMAGEM SOB SUPERVISÃO DA PRECEPTORA DE ESTÁGIO.**RESULTADOS:** DURANTE AS INTERVENÇÕES FOI POSSÍVEL OBSERVAR A ELEVADA ADESÃO DOS PACIENTES E ACOMPANHANTES , QUE DEMOSTRARAM INTERESSE E PARTICIPAÇÃO NA ORIENTAÇÕES.RELATOU-SE MAIOR CONSCIENTIZAÇÃO QUANTO A IMPORTÂNCIA DAS MUDANÇAS DE POSIÇÃO, AO USO ADEQUADO DE TRAVESSEIROS PARA ALÍVIO DE PRESSÃO E A ATENÇÃO COM A HIDRATAÇÃO DA PELE. O CONTATO PRÓXIMO COM A EQUIPE DE ENFERMAGEM TAMBÉM REFORÇOU A RELAÇÃO DE CONFIANÇA ENTRE PROFISSIONAIS E PACIENTES.**CONCLUSÃO:** A ENFERMAGEM DESEMPENHA UM PAPEL CENTRAL NO CUIDADO DE PESSOAS SUCETÍVEIS AO DESENVOLVIMENTO DE LESÕES POR PRESSÃO. A EXPERIÊNCIA RELATADA EVIDENCIA A EFICÁCIA DE AÇÕES EDUCATIVAS COMO ESTRATÉGIAS DE EMPODERAMENTO DA POPULAÇÃO E PROMOÇÃO DE SAÚDE NO CONTEXTO HOSPITALAR. AÇÕES DESSA NATUREZA DEVEM SER INCORPORADAS ROTINEIRAMENTE ÀS PRÁTICAS ASSISTENCIAIS, PROMOVENDO UM CUIDADO MAIS HUMANIZADOS E PREVENTIVO .

PALAVRAS-CHAVE: ENFERMAGEM, LESÃO POR PRESSÃO, PREVENÇÃO.